

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2016)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2016)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabeth Castellero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80868-7

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castellero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2016)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18326251>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

El seguimiento de noticias vinculadas al lobbying en España, se vuelve esencial al contribuir a desentrañar las complejidades que dan forma a la política y la sociedad. En este escenario, **este análisis permite contextualizar los elementos que influyen en los procesos de toma de decisiones**, destacando los protagonistas clave, los temas que dominan el discurso público y la transformación constante de las percepciones en la opinión general.

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2016.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2016**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
CincoDías
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **3727 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2016 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	56	48	79	58	63	60	44	51	71	6	70	53
EL MUNDO	197	69	83	82	78	99	129	129	85	207	167	99
LA VANGUARDIA	10	8	10	17	16	9	3	3	11	15	16	151
ABC	95	28	93	69	87	49	19	20	28	66	42	49
EL CORREO	5	8	7	5	8	13	12	12	6	5	9	5
elEconomista	8	1	8	18	4	9	9	3	7	3	9	13
CincoDías	9	7	6	8	7	13	3	5	5	15	5	5
Expansión	78	23	52	49	24	33	56	1	37	71	90	44
elPeriódico	0	1	1	0	0	0	0	2	5	2	4	3
20minutos	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue enero, con 458 publicaciones (12,28% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue febrero con 193 (5,17% del total). El término medio de noticias mensuales es de 310.

Si se evalúan los diarios de manera individual, se observan diferencias relevantes en cuanto al número de publicaciones. El valor más elevado lo muestra el periódico El Mundo, con 1424 noticias y el valor más bajo se observa en 20 Minutos, con tan sólo 15 noticias en 2016.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

El País, El Mundo y ABC son responsables del 73,2% del total de noticias que conforman la muestra. La concentración es ligeramente inferior a años anteriores.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

El mes con mayor número de noticias es enero, con 458 publicaciones. Le sigue noviembre (412 noticias) y octubre (390 noticias).

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La proporción mensual de noticias entre los diarios es relativamente pareja en todos aquellos con un alto número de noticias. Las excepciones son El Periódico y 20 Minutos, que muestran concentraciones relativas elevadas.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

La distribución mensual ponderando en función de datos absolutos, refleja la ausencia de variación intermensual y la concentración de noticias en El Mundo, El País, ABC y Expansión.

El dato del diario El Mundo en octubre es, en términos absolutos, el más valor mensual más elevado de todo el año 2016.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **1857 noticias** en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2016 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	20	27	34	30	24	32	21	14	23	20	25	16
EL MUNDO	26	19	20	26	39	26	38	17	11	21	27	18
LA VANGUARDIA	10	8	10	17	16	9	3	3	11	15	16	15
ABC	12	14	21	18	21	17	11	7	12	13	27	10
EL CORREO	13	9	7	9	22	10	8	1	11	8	16	4
elEconomista	51	37	42	47	57	40	31	15	38	37	52	57
CincoDías	7	6	8	6	7	7	2	5	3	8	3	5
Expansión	12	12	10	11	11	10	5	3	12	10	11	21
elPeriódico	1	5	2	1	3	1	2	0	3	2	2	0
20minutos	6	13	13	18	10	11	11	3	6	14	15	8

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2016 fue mayo, con 210 publicaciones (11,30% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 68 (3,66% del total). El término medio de noticias mensuales es de 154,75.

Si se evalúan las webs de los diarios de manera individual, las diferencias son mucho menores que en el caso de los diarios impresos. El valor más elevado lo muestra El Economista, con 504 noticias y el valor más bajo se observa en El Periódico, con tan sólo 22 noticias en 2016.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

La distribución de noticias entre las distintas webs es más uniforme en comparación con las noticias impresas. **La concentración más llamativa se produce en El Economista.**

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variabilidad intermensual también es baja. Las mayores variaciones se producen en los meses de verano, siendo especialmente pronunciada en agosto.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Se evidencia una distribución proporcional bastante uniforme en los diez casos analizados. No obstante, este equilibrio se ve ligeramente afectado por los datos del mes de agosto, que muestran cifras significativamente más bajas.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Los valores totales más altos se observan en El Economista (504 noticias), El Mundo (288 noticias) y El País (286 noticias).

Los datos absolutos de publicación más bajos los presentan El Periódico (22 noticias) y Cinco Días (67 noticias); aunque en ambos casos la proporción mensual es similar a la del resto de páginas.

Hemeroteca

NOTICIAS 2016

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

elPeriódico

20minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2016)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80868-7
Málaga, España - 2026